

международной научно-практической конференции, Воронеж, 29 мая 2019 года / под общ. ред. Фалькович Е.Б., Мамистовой Е.А. – Воронеж : Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2019. – С. 48-54. – EDN ESWWDM.

5. Михайлова, Л.В. Меры государственной поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Татарстан / Л.В. Михайлова // Финансовый бизнес. – 2022. – № 6(228). – С. 61-65.

6. Давлетбаева, Л.Р. Комплексная система мер государственной поддержки сельских семейных хозяйств Республики Башкортостан / Л.Р. Давлетбаева // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – № 45. – С. 34-41.

7. Рогожин, С.А. Современные меры и инструменты государственной поддержки малых предпринимателей в аграрном секторе / С.А. Рогожин, М.А. Ермошина // Политика, экономика и инновации. – 2021. – № 1 (36).

8. Попов, А.М. Экономико-математические методы и модели / А.М. Попов, В.Н. Сотников. – М. : Юрайт, 2011. – 479 с.

УДК 336
DOI

ИНТЕГРАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШАРНОПОЛЬСКАЯ О.Н.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ИЛЬЯШЕВИЧ К.Ю.,
Центральный Республиканский Банк
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изложены основные направления развития банковской системы Донецкой Народной Республики, которые ориентированы на интеграцию в консолидированную экономическую систему Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Республика Беларусь и др.), совершенствование институциональной структуры, а также правового поля соответствующей сферы деятельности. Представлен алгоритм определения вектора интеграционного развития, а также требования к современной банковской системе Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: банковская система, интеграционное развитие, государственное управление, экономическая система, суверенизация, трансформация, синергетический эффект

INTEGRATION DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SHARNOPOLSKAYA O.N.,
candidate of economic sciences, docent
SEE HPE «Donetsk national technical university»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

ILYASHEVICH K.Y.,
Central Republican Bank
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article outlines the main directions of development of the banking system of the Donetsk People's Republic, which are focused on integration into the consolidated economic system of the Eurasian Economic Union (Russian Federation, Republic Belarus, etc.), improvement of the institutional structure, as well as the legal field of the relevant field of activity. The authors present an algorithm for determining the vector of integration development, as well as requirements for the modern banking system of the Donetsk People's Republic.

***Keywords:** banking system, integration development, public administration, economic system, sovereignization, transformation, synergetic effect*

Актуальность. Современную геополитическую ситуацию в мире и сложившуюся экономическую систему характеризует тенденция перехода к многополярности, и, как итог, к созданию (укреплению) нескольких региональных центров принятия экономических решений, в частности азиатского, с центром в Китайской Народной Республике, и постсоветского, с центром в Российской Федерации.

Драйвером постсоветской региональной экономической системы является Российская Федерация, что обусловлено геополитическими факторами, историческими и экономическими связями со странами бывшего союзного государства, а также тенденцией к формированию независимой внешней политики и экономики в целом.

Принимая во внимание тот факт, что наибольшим региональным экономическим потенциалом в 2022 году обладает Российская Федерация и в целом Евразийский экономический союз, в который входит Россия, на сегодняшний день особое значение приобретают интеграционные процессы, развивающиеся на территории Донецкой Народной Республики.

Банковская система Донецкой Народной Республики имеет ключевое значение для экономики региона, вектор интеграционного развития которой, в том числе, определён в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой от 21 февраля 2022 года, ратифицированный Федеральным законом от 22 февраля 2022 года № 15-ФЗ (вступил в силу 25 февраля 2022 года). Так, указанному

вектору развития посвящена статья 16 соответствующего соглашения, где предусмотрено, что Российская Федерация будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем Донецкой Народной Республики, исходя из того, что платёжным средством на территории Донецкой Народной Республики является российский рубль [1].

Ввиду высокой степени закрытости экономики Донецкой Народной Республики, до 2022 г. различные внешние шоки не оказывали значительного влияния на развитие республиканской банковской системы в целом. Несмотря на это, все механизмы республиканской банковской системы реализуются с учётом экономических процессов в Российской Федерации и внешних дестабилизирующих факторов на её экономику.

Начиная с 2014 г., экономика России оказалась под воздействием новых внешних шоков – санкционного кризиса от европейских стран и иных сателлитов США, являющихся крупнейшими торговыми и инвестиционными партнёрами России.

Так, на 8 марта 2022 г. Российская Федерация заняла первое место в мире по числу введённых санкций (5,5 тыс.), обогнав Иран (3,6 тыс.), Сирию (2,6 тыс.), Северную Корею (2,1 тыс.), а также Венесуэлу (0,7 тыс.) [2]. С учётом воздействия вышеуказанных внешних неблагоприятных факторов, в том числе на экономику Донецкой Народной Республики, в банковском секторе страны необходимо решить ряд ключевых проблем, которые заключаются в:

- отсутствию динамики развития долгосрочных инструментов финансирования;
- низкой капитализации банков Донецкой Народной Республики (ЦРБ и МРБ);
- отсутствию международных межбанковских расчётов (изоляция банковской системы);
- институциональной незавершённости республиканской банковской системы;
- ограниченных возможностях банковской системы в вопросах кредитования экономики Донецкой Народной Республики и др.

Быстро меняющиеся внешние условия, усиление санкционных ограничений и необходимость обеспечения социально-экономической стабильности в Донецкой Народной Республике требуют переоценки политики в сфере государственного управления банковской системой для защиты банковского сектора от внешних факторов и формулирования предложений по её интеграционному развитию в рамках стремительно развивающейся региональной экономической системы, создаваемой на платформе Евразийского экономического союза.

Таким образом, исследование указанной проблематики в настоящее время приобретает особую актуальность. При этом для определения приоритетных мероприятий требуется применение системного подхода, который позволит получить максимальный синергический эффект, в условиях существующего уровня интеграционного развития стран Евразийского экономического союза, в большей степени Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций. Основы и направления развития экономической интеграции, в том числе международной, модели экономической интеграции и их топология исследованы следующими учёными: С.А. Митаповой [3], И.А. Серебряниковым [3], Х.Э. Текеевой [4], М.Ш. Салпагаровой [4], А.Ю. Бельяниновым [5], В.Н. Лаженцевым [6], Д.И. Ушкаловой [7], Л.В. Шкваря [8].

Проблемам и перспективам развития экономической интеграции в банковской сфере в рамках Евразийского экономического союза, Таможенного союза, Содружества Независимых Государств и иных экономико-политических объединений, в которые входит Российская Федерация, а также Европейского союза исследованы в трудах таких учёных, как: М.А. Хабекиров [9], Е.В. Кулакова [10], А.В. Жигляева [11], Б.Х. Алиев [12], А.Р. Гаджиев [12], М.А. Яковлева [13], В.С. Сергеюк [14], В.Ф. Ершов [15], Т.С. Шемет [16] и др.

Вопросам становления, развития и интеграции банковской системы Донецкой Народной Республики посвящены труды следующих учёных: В.В. Капыльцовой [17], Т.Г. Чернявской [17], А.В. Матюшинной [18], А.В. Аборчи [18], А.С. Павлий [18], А.В. Половяна [19], Р.Н. Лепы [19], С.Н. Гриневской [19].

В настоящее время недостаточно изучен вопрос существующего потенциала интеграции Донецкой Народной Республики в региональную экономическую систему, в том числе для оценки возможности и повышения эффективности банковского сектора.

Кроме этого в исследуемой сфере мало изучен методологический инструментарий исследования банковских интеграционных процессов, что является базисным элементом эффективной интеграции банковской системы и социально-экономического развития Донецкой Народной Республики в целом.

Цель статьи: исследование перспективных направлений интеграционного развития банковской системы Донецкой Народной Республики в условиях суверенизации и экономической поддержки указанного сектора Российской Федерацией.

Изложение основного материала исследования. Определим, что под банковской интеграцией в региональные экономические системы необходимо понимать многофакторный и нелинейный процесс

экономического, правового и политического сближения (взаимоприспособления) банковских секторов различных стран на региональном уровне.

При этом в различные временные промежутки государства могут иметь различную мотивацию в рамках определённых интеграционных процессов.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2019 года № 32-ПНС «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики» основной целью деятельности учреждения является развитие и укрепление банковской системы Донецкой Народной Республики, обеспечение её стабильного и надёжного функционирования [20].

Актуальность данной цели подтверждается динамикой расширения территории государства, начиная с марта 2022 г. В этот период Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики проведены мероприятия по разворачиванию своей сети на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики, направленных на обеспечение пенсионных и социальных выплат населению, предоставления услуг по обмену ранее ходивших денежных знаков на российские рубли, а также организации предоставления иных необходимых банковских сервисов [21].

Кроме этого, в мае 2022 г. Глава Донецкой Народной Республики заявил, что на территории Запорожской и Херсонской областей планируется открытие представительства Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.

Также Глава Республики отметил, что ряду российских банков направлены запросы об открытии филиалов в государстве, что свидетельствует об активизации интеграционных процессов банковской системы Донецкой Народной Республики как банковской системой Российской Федерации, так и её интеграции в региональную экономическую систему [22].

Вышеуказанные обстоятельства в совокупности с внешними неблагоприятными факторами, обусловленных санкционным и военным давлением, требуют быстрых, динамичных изменений в самой системе государственного управления банковской системой Донецкой Народной Республики.

Изменяясь под воздействием санкционных ограничений, адаптируясь к ним, банковская система государства может выработать способность противостоять негативным результатам данных ограничений и использовать возможности для повышения собственной эффективности.

Рассмотрев основные факторы и особенности трансформации банковской системы Донецкой Народной Республики в условиях суверенизации государства, учитывая опыт зарубежных стран, существующую модальность экономики государства и перспективы интеграционного развития данной системы (рис. 1), сформулируем требования (необходимые меры) к современной банковской системе Донецкой Народной Республики в условиях суверенизации государства, в частности:

корректировка стратегии и долгосрочных целей для использования возможностей и уменьшения рисков от внешних и внутренних неблагоприятных факторов;

оценка, внедрение и апробация передовых практик в банковском секторе экономики ДНР (технологизация процессов);

активизация инвестиционного процесса в развитие как при государственной поддержке, так и за счёт привлечённых средств физических лиц;

формирование и проведение политики открытости банковской системы для повышения доверия внутреннего потребителя;

сокращение операционных издержек посредством развития цифровых технологий;

выход на новые рынки с помощью использования клиентоцентричной модели (расширение связей с партнёрами и клиентами);

развитие кадрового потенциала в системе государственного управления банковской системой и самих учреждениях указанной системы Донецкой Народной Республики (формирование условий, обеспечивающих совершенствование всех элементов системы).

В целях активизации интеграционных процессов банковского сегмента Донецкой Народной Республики считаем целесообразным обеспечить:

– интеграцию в республиканскую банковскую систему региональных финансовых структур (институциональная интеграция);

– координацию денежно-кредитной политики с региональными финансовыми институтами;

– взаимопроникновение банковской инфраструктуры Донецкой Народной Республики в дружественные страны;

– приведение системы государственного управления банковским сектором в соответствие к современной модели управления социально-экономическими системами;

– развитие существующих и создание новых связей на региональном финансовом рынке (рыночная интеграция).

Рис. 1. Основные факторы и особенности трансформации банковской системы Донецкой Народной Республики в условиях суверенизации и её интеграционного развития (составлено авторами)

Отметим, что интеграционному процессу банковского сегмента Донецкой Народной Республики должен предшествовать выбор направления интеграционного развития, алгоритм которого представлен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм определения вектора интеграционного развития банковской системы ДНР (составлено авторами)

Относительно представленного рисунка отметим, что выявление основных векторов интеграционного развития должно быть основано на корреляционном и (или) регрессионном анализе показателей банковской системы Донецкой Народной Республики, а также банковских систем тех стран, которые уже интегрированы в региональную экономическую систему.

Второй этап – оценка перспектив и рисков интеграционного развития, предлагаем реализовать посредством применения методологии SWOT-анализа, которая позволяет дать универсальную характеристику рассматриваемой банковской системы, структурировать возможные пути решения существующих в ней проблем [23, с. 4].

В рамках третьего этапа определяется синергетический эффект от процесса интеграционного развития банковской системы Донецкой Народной Республики по следующим основным направлениям:

- финансовая синергия, которая проявляется в привлечении капиталов в сектора экономики, в том числе в банковскую сферу ДНР;
- кооперационная синергия, которая заключается в укрупнении сфер экономики и совместном использовании материально-технических ресурсов на территории ДНР, что снижает накладные расходы при производстве товаров и услуг;
- инвестиционная синергия, которая проявляется в значительном повышении инвестиционной привлекательности банковского сектора перед международными инвесторами;
- инфраструктурная синергия, которая заключается во взаимном использовании банковской инфраструктуры в рамках единого экономического пространства;

– стратегическая синергия, проявляющаяся в имплементации и взаимном обмене положительным опытом в сферах государственного управления банковскими системами, а также относительно принимаемых в банковской сфере управленческих решений.

По результатам определения вектора интеграционного развития банковской системы ДНР анализируются перспективы и синергетический эффект от соответствующей интеграции. В случае получения удовлетворительных результатов проводится активизация интеграционного процесса. При получении отрицательных результатов проводится повторное определение вектора интеграционного развития банковской системы ДНР.

Концептуально раскроем основные требования (необходимые меры) к современной интеграционно-ориентированной банковской системе. Так, технологизация процессов в банковской системе Донецкой Народной Республики предполагает развитие информационно-коммуникационных технологий и переход к информационной экономике. На сегодняшний день важнейшим аспектом является обеспечение возможности коммуникации в реальном времени органов государственной власти и субъектов банковской системы, а также самостоятельного выбора потребителем банковского продукта места и формата взаимодействия с субъектом банковской системы [24, с. 145]. Учитывая вышеизложенное, на смену традиционным финансовым учреждениям должен прийти мультиканальный банкинг, что в целом позволит повысить общий уровень банковской системы Донецкой Народной Республики.

Немаловажной мерой, направленной на развитие кадрового потенциала в системе государственного управления банковской системой, является установление и поддержание качественно высокого уровня взаимодействия между всеми участниками соответствующих отношений, в том числе в каждом субъекте в отдельности. В рамках этого необходимо обеспечить процесс сотрудничества и внутренней коммуникации, а также предоставить возможность каждому субъекту отношений вносить индивидуальный вклад в развитие банковской системы Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день достижение высоких результатов зависит от умения субъектов банковской системы грамотно формировать команды с учётом принципа обеспечения многообразия культур и профессионального опыта. Таким образом, для повышения эффективности субъектам банковской системы необходимо создать такую отраслевую культуру, которая позволит профессионально развивать и удерживать работников с различными навыками, взглядами и опытом.

Корректировка стратегии и долгосрочных целей в практике государственного управления происходит постоянно на всех этапах

деятельности любых социально-экономических систем (включая органы государственной власти). В рамках этого могут претерпеть изменения конкретные цели субъекта или произойти переход к новой стратегии (если этого потребует ситуация, сложившаяся во внутренней и внешней средах). Отметим, что корректировка стратегии предполагает проведение оценки следующих аспектов:

- согласованность с требованиями внешней и внутренней среды;
- осуществимость стратегии;
- приемлемость для всех участников социально-экономических отношений;
- преимущество по отношению к аналогичным процессам регулирования социально-экономических отношений.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, активизация процесса трансформации и интеграционного развития банковской системы Донецкой Народной Республики в условиях суверенизации государства предполагает реализацию комплексных мер с учётом территориального, экономического, международного, политического, социального и технологического факторов. В частности, в рамках активизации процесса интеграционного развития предложена мера по выходу республиканской банковской системы на новые рынки, в том числе посредством создания стратегических союзов (альянсов) с банками РФ и РБ, а также по совершенствованию надзора и контроля над деятельностью коммерческих банков и переход на международные банковские принципы и стандарты.

Банковская система Донецкой Народной Республики должна адаптироваться под внешние и внутренние условия, быть гибкой и высокотехнологичной. Только такая система способна обеспечить развитие не только всех отраслей и сфер народного хозяйства, но и общества в целом.

Список использованных источников

1. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой от 21 февраля 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280001>
2. Россия занимает первое место в мире по числу введённых санкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/5249730>
3. Серебряник, И.А. Мировая экономическая интеграция / И.А. Серебряник, С.А. Митапова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 4-1. – С. 271-273.

4. Салпагарова, М.Ш. Международная экономическая интеграция / М.Ш. Салпагарова, Х.Э. Текеева // Московский экономический журнал. – 2021. – № 11. – С. 602-609.
5. Бельянинов, А.Ю. Экономическая интеграция в СНГ / А.Ю. Бельянинов // Обозреватель – Observer. – 2013. – № 3 (278). – С. 27-34.
6. Лаженцев, В.Н. Комплексное исследование экономической интеграции (о книге «Экономическая интеграция: пространственный аспект») / В.Н. Лаженцев // Пространственная экономика. – 2005. – № 4. – С. 165-173.
7. Ушкалова, Д.И. Модели экономической интеграции и их типология / Д.И. Ушкалова // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2016. – № 3. – С. 158-170.
8. Шкваря, Л.В. Международная экономическая интеграция и рынок / Л.В. Шкваря // Вестник РЭА им. Г.В. Плеханова. – 2004. – № 2. – С. 32-36.
9. Хабекиров, М.А. Проблемы и перспективы евразийской экономической интеграции в сфере банковских услуг / М.А. Хабекиров // Инновации и инвестиции. – 2017. – № 8. – С. 53-56.
10. Кулакова, Е.В. Возможности и перспективы интеграции ЕАЭС в финансовой сфере / Е.В. Кулакова // Мир новой экономики. – 2017. – № 2. – С. 38-45.
11. Жигляева, А.В. Сравнительный анализ тенденций развития банковских систем стран Евразийского экономического союза в условиях гармонизации финансовых отношений / А.В. Жигляева // Скиф. – 2020. – № 4 (44). – С. 584-589.
12. Алиев, Б.Х. Особенности развития региональной банковской системы и её ресурсные возможности по поддержке малого бизнеса / Б.Х. Алиев, А.Р. Гаджиев // Финансы и кредит. – 2011. – № 2 (434). – С. 7-13.
13. Яковлева, М.А. Экономические и политические предпосылки создания банковского союза ЕС / М.А. Яковлева // Экономика и управление. – 2014. – № 10 (108). – С. 52-56.
14. Сергеюк, В.С. Предпосылки интеграции банковских систем России и Беларуси в рамках Союзного государства / В.С. Сергеюк // Экономика и банки. – 2013. – № 2. – С. 57-62.
15. Ершов, В.Ф. Интеграция банковских институтов России в глобальное финансовое пространство XXI века / В.Ф. Ершов // Инновации и инвестиции. – 2017. – № 3. – С. 30-35.
16. Шемет, Т.С. Европейский банковский союз и его роль в укреплении финансовой безопасности ЕС / Т.С. Шемет // БИ. – 2013. – № 5. – С. 17-21.
17. Капыльцова, В.В. Становление банковских систем в условиях непризнанности / В.В. Капыльцова, Т.Г. Чернявская // Общество, экономика, управление. – 2018. – № 3. – С. 18-24.

18. Матюшин, А.В. специфики бизнес-моделей небанков и их применимости в условиях экономических ограничений / А.В. Матюшин, А.В. Аборчи, А.С. Павлий // Вестник Института экономических исследований. – 2020. – № 3 (19). – С. 136-143.

19. Половян, А.В. Экономика территорий с вновь образованной государственностью – Донецкая Народная Республика / А.В. Половян, Р.Н. Лепа, С.Н. Гриневская // Проблемы прогнозирования. – 2018. – № 1 (166). – С. 99-107.

20. О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2019 года № 32-ПНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tsentralnom-respublikanskom-banke-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

21. Об обеспечении социальных и пенсионных выплат, предоставлении банковских услуг на освобождённых территориях ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://crb-dnr.ru/news/ob-obespechenii-socialnyh-i-pensionnyh-vyplat-predostavlenii-bankovskih-uslug-na-osvobozhdennyh-territoriyah-dnr>

22. На освобождённых территориях Юга Украины откроют филиалы ЦРБ ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tsargrad.tv/news/na-osvobozhdjonnnyh-territorijah-juga-ukrainy-otkrojut-filialy-crb-dnr_546162?ysclid=13cq40m326

23. Бурлачков, В.К. Swot-анализ финансовых источников роста российской экономики / В.К. Бурлачков, И.И. Волков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2016. – № 40 (322). – С. 4-16.

24. Зверьков, А.И. Экспансия клиентоориентированных подходов и поиск банками эффективных каналов обслуживания / А.И. Зверьков // Вестник ОГУ. – 2012. – № 13 (149). – С. 145-151.

УДК
DOI

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КОРОЛЕВСКИЙ Д.Е.,
аспирант
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

В статье определены приоритетные направления реализации государственной инвестиционно-инновационной политики в Луганской Народной Республике в научно-технологической, производственной, финансовой, социально-экономической сферах. Важным направлением